

Vorhersage der Mecoprop-Dynamik im urbanen Regenwasserabfluss mit einem gekoppelten prozess-basierten Schmutzfrachtmodell

J.R. Devasia-Metzger¹, J.Rieckermann², C. Ort², M. Burkhardt¹

¹ HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik (UMTEC), Oberseestr. 10, 8640 Rapperswil, Schweiz

² Eidgen. Anstalt für Wasservers., Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag), Überlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf

Kurzfassung:

Sind in Risikoabschätzungen lineare regenabhängige Auswaschfunktion für Mikroschadstoffe aus Gebäudehüllen ausreichend? Mit COMLEAM wurde ein dynamisches Auswaschmodell für berechnete Bauteile entwickelt. Am Beispiel einer Fallstudie wurde die Koppelung von COMLEAM an ein hydrodynamisches Modell im Vergleich zur linearen regenabhängigen Auswaschfunktion untersucht. Für die Anpassung des COMLEAM Modells wurden Vermessungsdaten und Mikroschadstoffmessdaten verwendet. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass die Dynamik für Langzeitprognosen mit COMLEAM signifikant unterschiedliche Ergebnisse liefert.

Key-Words: COMLEAM, DIMES 2, Mikroschadstoffe, Auswaschungsfunktion, Mecoprop

1 Motivation

Bei Regen werden mancherorts viele biologisch aktive Schadstoffe aus Aussenhüllen von Gebäuden vom Niederschlagswasser ausgewaschen und in die Gewässer eingetragen (Wittmer et al. 2011; Burkhardt, Junghans, et al. 2009). Dabei zeigen verschiedene Untersuchungen, dass vor allem durch Biozide akute und chronische Qualitätskriterien überschritten werden, u.a. auch weil viele Einleitungen aus Trenn- und Mischsystem in kleinen Fließgewässern nur gering verdünnt werden (Walser et al. 2008; Burkhardt, Zuleeg, et al. 2009).

Wenig untersucht werden potentielle Gewässerbelastungen durch ausgewaschene Biozide aus Gebäudehüllen. Diese können durch Regen mobilisiert werden und über die Regenwasserkanalisation oder Mischwasserentlastungen in Gewässer eingetragen werden. Da Messungen der Mikroverunreinigungen sehr aufwändig und teuer sind, werden typischerweise Modelle zur Risikoabschätzung herangezogen. Herkömmliche Ansätze verwenden dafür jedoch lineare regenabhängige Auswaschungsfunktionen für die Mikroschadstoffe (Charbeneau, Barrett, and Michael 1998), was nach bisherigen Erkenntnissen eine grobe Vereinfachung darstellt (siehe Abbildung 1). Um verlässlichere Prognosen aufzustellen wurde daher das „CONstruction Material LEAching Model“ (COMLEAM) entwickelt, welches den Transportpfad vom berechneten Bauteil bis zum Umweltkompartiment mit detaillierten Prozessen in den vier Modulen i) Geometrie, ii) Baumaterial, iii) Emissionen und iv) Wetter beschreibt (Rohr, Tietje, and Burkhardt 2018). Allerdings berücksichtigt COMLEAM keine Transportprozesse in der Kanalisation, wie z.B. Verdünnungseffekte durch nicht verschmutztes Regenabwasser.

Abbildung 1: Vergleich der gemessenen Auswasch-Charakteristik des Durchwurzelungsschutzmittels Mecoprop (aus Hübner et al. 2018) (blaue Punkte) mit einem linearen Modell (rot gestrichelt) und einem logarithmischen Modell (gepunktete Linie)

2 Fallstudie

In dieser Arbeit wurde COMLEAM daher mit der hydrodynamischer Modellsoftware SWMM gekoppelt (Abb. 1, links), um eine realistische Ausbreitung der ausgewaschenen Schadstoffe im Kanalnetz abzubilden. Dazu wurde ein neues API in *Python* entwickelt und die Vorhersagen des detaillierten Modells anschliessend mit hochaufgelösten Messdaten verglichen. Als Modells substanz diente das Durchwurzelungsschutzmittel Mecoprop. Als Abwassersystem wurde ein Teileinzugsgebiet der ARA Fehraltorf-Russikon ausgewählt. Das Teileinzugsgebiet beinhaltet das Dorf Rumlikon und die Weiherholzüberbauung (siehe Abbildung 2). Das hydrodynamische Modell wurde von der Eawag zur Verfügung gestellt.

Abbildung 2: SWMM Modell des Untersuchungsgebiets in Rumlikon/Fehraltorf (CH), mit der verwendeten Messstelle des DIMES II Projektes

3 Vorgehen

Um Batch-Simulationen der gekoppelten Modelle zu ermöglichen, z.B. für Sensitivitätsanalysen und Schätzung der Modellparameter wurde eine neue Schnittstelle (API) für den Rechen-Server des COMLEAM in *Python* entwickelt (Devasia-Metzger 2019). Da COMLEAM serverbasierend Simulationen rechnet, wurde via *JSON*-strings mit dem Rechner server kommuniziert. Die Simulationsergebnisse wurden aus der Datenbank via *SQL* Syntax ausgelesen. Die API wurde mit folgenden Basisfunktionen ausgestattet:

- Variieren der Gebäudegeometrien
- Verändern der Simulationsparameter
- Starten und kontrollieren der Simulation (Siehe Abbildung 3)
- Auslesen der Ergebnisse
- Speichern und verarbeiten der Ergebnisse

Für die *pyswmm* implementation wurde ausserdem ein parser für das SWMM-reporting file geschrieben, der das automatisierte Auslesen der Schmutzstoff-Konzentrationen ermöglichte. Zusätzlich wurden die Ergebnisse aus der COMLEAM Simulation in das SWMM Modell integriert.

Die beiden *Python* Skriptes können gekoppelt laufen, da das SWMM-Skript mit einem Abfragealgorithmus erweitert wurde, der garantiert, dass die COMLEAM Ergebnisse vorliegen, wenn das SWMM-Modell gestartet wird.

```

import requests 1
url2 = 'http://10.20.30.2/webapi/v1/calculations/' 2
3
simuset = {'predefined': 'false', 'name': Simulation_name, 'description': ' 4
', 'startDate': 1463446800000, 'endDate': 1463698800000, '
runoffCoefficientsEnabled': 'false', 'emissionStrategyConfig': {'
predefined': 'false', 'name': 'dynamic_emissions', 'configValues': []},
'emissionFunction': {'id': 7}, 'geometry': {'id': r1text}, '
weatherDataSet': {'id': 5}, 'buildingMaterialSubstanceAssociation': {'id
': 8}}
r2 = requests.post(url2, json=simuset) 5
r2text = r2.text 6
resultsetid = r2text.split('data:', 1)[1] 7
while r4 != 'CalculationDone': # Warteschlaufe 8
    if r4 == 'Aborted': 9
        break 10
        print('abbruch') 11
    time.sleep(3) 12
    x1 = [{'id': resultsetid}] 13
    r3 = requests.post('http://10.20.30.2/webapi/v1/calculations/ 14
actions/states', json=x1)
    r4 = r3.text 15
    r4 = r4.split('taskState:', 1)[1] 16
    r4 = r4[:-3] 17

```

Abbildung 3: Ausschnitt aus der API, Starten einer COMLEAM simulation und Statusabfrage der Simulation

Für die Fallstudie wurde der Einfachheit halber Mecoprop ausgewählt. Erstens wird Mecoprop in Gebäuden als Wurzelschutzmittel für begrünte Flachdächer eingesetzt, was das COMLEAM Modell auf die Dachkomponente von Flachdächern reduziert. Zweitens liegen im Untersuchungsgebiet in Rumlikon/Fehraltorf (CH) aus dem DIMES 2 Projekt Messdaten vor (Messstelle siehe Abbildung 2).

Das gekoppelte Modell wurde an die Messungen von vier Regenevents angepasst. Das COMLEAM-Modell konnte nur über die Messstelle angepasst werden, dadurch wurden die Parameter der Gebäude, welche nicht aus Daten der amtlichen Vermessung ermittelt werden konnten, als Durchschnittswert im untersuchten Gebiet angepasst auf die Messstelle angepasst. Weiter wurden für die Flachdächer keine Versickerungsanlagen aufgenommen, hier wurde eine Versickerungsrate von 50 % angenommen.

4 Resultate

Die Anpassung des Modells für den Event vom 18.05.2016 ergab für das SWMM Modell eine Nash-Suttcliffe Effizienz von 0.63 für den Durchfluss im Kanalnetz und die modellierte Mecorprop Masse wich um 15 % ab, wobei die Spitzenkonzentration um 6 % abwich (Siehe Abbildung 4). Das angepasste Modell zeigt immer noch eine grosse Ungenauigkeit im Nachlauf (Abbildung 4 ab 19.5. 01:00). Die Dynamik während des Regenevents wird gut abgebildet.

Abbildung 4: Resultate der Anpassung des hydrodynamischen Modells im Vergleich mit Messdaten und unangepasstem Modell für das DIMES 2 Regenevent

Mit dem angepassten Modell wurden die COMLEAM Parameter angepasst. Die Resultate weisen ähnliche Eigenschaften auf. Die Gesamtfracht und Spitzenkonzentration können gut abgebildet werden. Aber die Dynamik im Nachlauf zeigt sehr grosse Abweichungen auf.

Abbildung 5: Resultate des Modells (blau) für Schmutzstoffkonzentrationen (unten) im Vergleich mit Messungen (rot). Die Ergebnisse zeigen eine vergleichbare Dynamik, obwohl manche Prozesse noch nicht richtig abgebildet werden konnten, wie z. B. der Nachlauf

Eine Sensitivitätsanalyse der COMLEAM Parameter zeigte auf, dass „Alter des Gebäudes“ einen grossen Einfluss auf die Auswaschung aufweist. Beispielsweise ist nach zwei Jahren ca. 95 % des mobilisierbaren Mecorprop bereits ausgewaschen. Dies ist im Vergleich von Abbildung 6 und Abbildung 7 ersichtlich.

Abbildung 6: Resultate der Schmutzstoffkonzentration mit der Annahme, dass alles Gebäude im Einzugsgebiet zwei Jahre alt sind

Abbildung 7: Resultate der Schmutzstoffkonzentration mit der Annahme, dass alle Gebäude im Einzugsgebiet neu gebaut wurden

5 Schlussfolgerung

Im Vergleich zu COMLEAM bildet eine lineare Auswaschfunktion diese Abnahme nicht realistisch ab (Blumensaat et al. 2012) und überschätzt die vorausgesagte Auswaschung daher tendenziell. Obwohl die Modellanpassung für die Fallstudie in Fehrlortorf noch Defizite aufweist, bietet das gekoppelte Modell COMLEAM-SWMM ein mächtiges Werkzeug zur besseren Risikoabschätzung und ingenieurmässigen Massnahmenplanung zur Reduktion der Einträge von Mikroverunreinigungen aus urbanen Gebieten bei Regenwetter.

6 Literatur

- Blumensaat, F., P. Staufer, S. Heusch, F. Reußner, M. Schütze, S. Seiffert, G. Gruber, M. Zawilski, and J. Rieckermann. 2012. "Water Quality-Based Assessment of Urban Drainage Impacts in Europe - Where Do We Stand Today?" *Water Science and Technology* 66 (2): 304. <https://doi.org/10.2166/wst.2012.178>.
- Burkhardt, M., M. Junghans, S. Zuleeg, U. Schoknecht, X. Lamani, K. Bester, R. Vonbank, H. Simmler, and M. Boller. 2009. "Biocides in Building Facades - Ecotoxicological Effects, Leaching and Environmental Risk Assessment for Surface Waters." *Biozide in Gebäudefassaden - Ökotoxikologische Effekte, Auswaschung Und Belastungsabschätzung Für Gewässer* 21 (1): 36–47.
- Burkhardt, M., S. Zuleeg, T. Marti, M. Boller, R. Vonbank, S. Brunner, H. Simmler, and J. Carmeliet. 2009. "Schadstoffe Aus Fassaden." *Tec21* 3–4: 28–31.
- Charbeneau, Randall, E. Barrett, and Michael. 1998. "Evaluation of Methods for Estimating Stormwater Pollutant Loads." *Water Environment Research* 70 (1295–1302): 10–2175.
- Devasia-Metzger, Jonas Roger. 2019. "Modeling of Mecoprop Pollution in Urban Stormwater Runoff." MSc thesis, Zürich: HSR.
- Hübner, S., C. Scherer, R. and Schwitalla Schwerd, and C. 2018. *Freisetzung von Durchwurzelungsschutzmitteln aus Dachabdichtungen*. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag.
- Rohr, Mirko, Olaf Tietje, and Michael Burkhardt. 2018. "Modellierung Der Freisetzung von Spurenstoffen Aus Gebäuden Und Des Eintrags in Gewässer Bei Regenwetter." *Regenwasser in Urbanen Räumen. Aqua Urbanica Trifft Regenwassertage 2018. Tagungsband 1*: 311–16.
- Walser, Alexander, Michael Burkhardt, Steffen Zuleeg, and Markus Boller. 2008. "Gewässerbelastung Durch Biozide Aus Gebäudefassaden." *GWA Gas, Wasser, Abwasser* 88 (8): 639–47.
- Wittmer, Irene K., Ruth Scheidegger, Hans-Peter Bader, Heinz Singer, and Christian Stamm. 2011. "Loss Rates of Urban Biocides Can Exceed Those of Agricultural Pesticides." *Science of The Total Environment* 409 (5): 920–32. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.11.031>.

Korrespondenz:

Jonas Roger Devasia-Metzger
 Spitalstrasse 38, 8620 Wetzikon
 +41 52 267 09 33
 Jonas.Devasia@holinger.com